

2. Xolmanova Z. Tilni avtomatik qayta ishlash. – Toshkent: Fan, 2018. – 156 b.
3. Rahimov A. Kompyuter lingvistikasi: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Akademnashr, 2011. – 128 b.
 4. Nurmonov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yo‘nalishlari. – Toshkent: Ta‘lim, 2009. – 160 b.
 5. Kuriyozov E., Mengliev B. et al. Uzbek language in the digital age: challenges and perspectives // Tandfonline. – 2025.
 6. Abduraxmonova N., Boysariyeva S. Tabiiy tilni qayta ishlashda (NLP) okkazonalizmlarning morfem tahlili // Science and innovation. – 2023. – Vol. 2. – No. 8.
 7. Eshmatova M. Linguistic models of relational constructions in the parallel corpus of the Uzbek language // Science and Innovation. – 2026. – Vol. 4. – No. 12.
 8. Nurullayev M. Kompyuter terminlarining derivatsion tadqiqi // Science and innovation. – 2022. – Zenodo: 7125800.
 9. Kadirbekova D.X. Ingliz va o‘zbek tillarida axborot texnologiyalari terminologiyasining lingvistik xususiyatlari. Monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 140 b.

Sharafutdinova Nilufar Xursandovna

Farg‘ona davlat universiteti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
nilusharafutdinova1973@gmail.com +998903005358
<https://orcid.org/0009-0003-5405-9550>

FIGURAL TEONIMLA LINGVOPOETIKASI

Annotatsiya. Maqolada mifologik personajlar bo‘lmish Hur va Pari go‘zalliklari asosidagi ko‘chim bilan Yarayguvchi tushunchasining ifodlanishi, teonimik ma‘no ifodalashda obrazli-metaforik ko‘chim va badiiy-estetik tafakkurning or‘ni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: figural, teonim, mifik, obrazli-metaforik, badiiy, estetik, personaj.

LINGUPOETICS OF FIGURAL THEONIMS

Abstract. The article discusses the expression of the concept of the Creator through metaphorical transfer based on the beauties of the mythological characters Hur and Pari, the role of figurative-metaphorical transfer and artistic-aesthetic thinking in expressing the theonymic meaning.

Keywords: figural, theonym, mythical, figurative-metaphorical, artistic, aesthetic, character.

ЛИНГВОПОЭТИКА ФИГУРАЛЬНЫХ ТЕОНИМОВ

Аннотация. В статье рассматривается выражение концепции Творца посредством метафорического переноса на основе красоты мифологических

персонажей Хура и Пари, роль образно-метафорического переноса и художественно-эстетического мышления в выражении теонимического значения.

Ключевые слова: образный, теонимический, мифический, образно-метафорический, художественный, эстетический, характер.

Kirish

Figural teonimik leksik qatlam, o'zining nominal ma'nosini yo'qotmagan holda va shu nominal ma'no asosida Yaratguvchi tushunchasini ifodalovchi so'zlardir. Bu jihatdan, ya'ni nom ifodalash jihatidan figural teonim mantiqiy fikr yuritishning mahsuli sanaladi. Masalan, Hur mifologik talqinga ko'ra, "jannatdagi go'zal qiz" [5. 563]. Bu mifik personajga xos yetakchi xususiyat uning go'zalligi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Yaratguvchi tushunchasini ifodalash va uning o'zini nomlash uchun mana shu xususiyat asosga olinadi. Bunda interpretatsiya asosini go'zallik tushunchasi tashkil etadi. Figural teonimik leksik qatlamning vujudga kelishida obrazli-metforik ko'chim eng sermahsul yo'llardan birdir. Shu jihatdan qaraganda, nutq hodisasi sifatida, bu leksikon badiiy-estetik tafakkur faoliyatining mahsulidir. Bu jarayonda inson ongida mavjud bo'lgan jonli va jonsiz predmetlar nomlari Yaratuvchi tushunchasini ifodalash uchun qo'llanadi. Malak, hur kabi nomlar mifologik personajlar uchun qo'llanilgan bo'lib, ular go'zal tashqi ko'rinishi va xarakteri jihatdan insonlardan farqlanuvchi obrazlardir. Ushbu personajlar mifologik tafakkur mahsuli sanaladi. Badiiy-estetik tafakkur orqali obrazli-metforik ko'chim ifodasi bilan bu nomlar Yaratguvchiga nisbat beriladi. Bu o'rinda ham ko'chim asosida go'zallik tushunchasi yotadi.

Parilar ham go'zal yaralmish, Yaratguvchi ham go'zal. O'xshashlikka asoslangan bu obrazli-metforik ko'chim badiiy-estetik tafakkur, badiiy idrok va his qilish bilan bog'lanadi.

Pari "O'zbek tiling izohli lug'ati"da "juda go'zal qiz qiyofasidagi, go'yo nurdan yaratilgan, kishilarni ins-jinslardan saqlaydigan afsonaviy obraz" ma'nosi bilan mifga bog'lab izohlansa, ko'chma ma'nosi "juda go'zal, xushro'y qiz; nozanin" ma'nosida talqin etiladi [5.222]. Izohda tashqi qiyofa bilan birga, uning funksiyasi (kishilarni ins-jinslardan saqlaydigan) ham qayd etilgan.

Ey pari, ruxsor ochib, devona qilmay qo'ymading,
Xalq arosida yana afsona qilmay qo'ymading.

Ey pari, ko'nglum olib, qon o'ldig'in bilmasmusen?
Dard berding menga darmon o'ldig'in bilmasmusen?

Muqimiy

Bu so'z Yaratuvch tushunchasining ifodalanishida sifat vazifasi bilan ham qo'llanadi.

Ahli olam jumla bo'lgay telbayu shaydoliq'im,
Sen qalamqosh, ko'zlari jodu, pari ruxsor uchun.

Muqimiy

Keltirilgan satrlardagi pari ruxsor birikmasida Yaratguvchi tushunchasi ifodalangan. Bu birikmadagi pari so'zi ruxsor so'zining aniqlovchisi vazifasida kelgan. Agar ruxsor so'zi alohidalikda Yaratguvchi tushunchasini ifodalay olmasligidan kelib chiqilsa, birikma barqarorlashgani, ya'ni bir butun holda Yaratguvchi tushunchasini ifodalashi ma'lum bo'ladi. Pari so'zi esa alohidalikda ham Yaratguvchi tushunchasini anglatadi. Demak, Yaratguvchi tushunchasini anglatishda pari yetakchi so'zdir. Shuningdek, pari "jussa, gavda, vujud, surat, shakl, ko'rinish, yuz, chehra, jamol" [5. 563] kabi alohidalikda Yaratguvchi tushunchasini

ifodalamaydigan soʻz yaʼni paykar bilan bir birikma vujudga kelishida qatnashadi va Yaratguvchi tushunchasini ifodalashda yetakchi rol oʻynaydi.

Yiroqdin aylanolmay dogʻ dadurman, ey pari paykar,
Borib endi mening-chun ushbukim paygʻom aylansun.

Muqimiy

Pari soʻzi yetakchiligining boisi uning goʻzalligida. Bu goʻzallikning manbayi esa Oʻzi bilan bogʻlanadi.

Voqif ermas kishi sening aslingdin,
Tokim desam pari sening naslingdin.
Qodariqʻo, judo boʻldim vaslingdin,
Oʻzim har joydaman, koʻnglum sandadur.

Muqimiy

“Til grammatika va filologiyaga qaraganda keng va oʻlchab boʻlmas hodisadir. Bu xalq ruhining, madaniyatining poetik vasiyati, ular taʼsiri ostida boʻy olgan fikr va obrazlarning tipik timsoli. Agar bu qadimiy mazmun zamiriga yetib bormoqchi boʻlsak, oʻtgan zamonlarda shu tilda gaplashgan odamlar fikrlarini anglab yetmoqchi boʻlsak, maʼlum maʼnoda romantik va poetik yondashuvlar zarur boʻladi ...” [3. 161].

Iqomat qilding, Boburo, ul hur koʻyida,
Maqoming ravzadin avlo, oʻzing rizvondin ortuqsen.

Yaratguvchi tushunchasini ifodalashda hur soʻzi qoʻllanganidek oʻxshatishni ochiq taʼkidlash uchun hurvash soʻzi ham qoʻllanadi.

Sonuram oʻlmasmukin maqbul deb, ey hurvash,
Boʻlmasa qiblai agar mehrobi obroʻying namoz.

Kobk ila tovus raftorigʻa magʻrur oʻlmasun,
Hurvash, yuz nozlar birlan xirom etsang ketar.

Muqimiy

Natija va muhokama

Romantik tasavvurlar, poetik mushohadalar bilan qiyofalantirilgan pari haqidagi qarashlar juda qadimdagi mifologik tafakkur yoʻsinlariga ulanadi. Bu qarashlarga muvofiq, parilar goʻzal qiz yoki ayol qiyofasida suv havzalarida (daryo, ariq, soy, koʻl, quduq) ham yashaydilar deb tasavvur qilinadi [6. 8]. Ular ayol qiyofasida oʻz goʻzalliklari bilan odamlarni aldaydilar, yoʻldan adashtiradilar, baʼzan ezguliklar qiladilar, biroq ong, aqldan ham ozdiradilar. Shuningdek, ilohiy timsol tarzida ham qiyofalantiriladi. Turkiy xalqlarda koʻproq inson – erkak qiyofasida ham, ayol qiyofasida ham tasavvur qilinadi, deb belgilanadi. Lekin oʻzbek folklorida, asosan, ayol sifatida gavdalanadi.

Maʼlumki, oʻzbek tilida jins ifodalovchi grammatik vositalar yoʻq. Biroq qadimgi turkiy bitiklarda Tangri, antropomorf suratda qiyofalantirilmagan holda, yuksaklikka ishorat belgisi hamda doimiy yoʻldoshi tarzida birga qoʻllanadigan xoqon epiteti bilan erkak jinsiga, Umay nomi bilan ayol jinsiga kiritiladi. Oʻxshatishlarda xoqon va xotin soʻzlari qoʻllanadi: koʻkka monand xoqon ota, Umayga monand xotin ona... [4. 215]. Lekin figural teonimlar ayolga nisbat beriladigan soʻzlar orqali, shu soʻzlar maʼnolari asosida yaratiladi. Ayol esa barcha xalqlar tasavvurida qutbiy qarama-qarshilikda tasvirlanadi. Jumladan, hind miflarida rivoyat qilinishicha, Tvashtri (yaratuvchi iloh) ayolni yaratganda, unga quyidagi sifatlarni bergan holda bunyod etadi: oy toʻlinligini, yoyilib oʻsadigan oʻsimliklar nozikligini, pechak gul murtchalarining tirishqoqligi va maysalarning nozik jilvalarini, nihol qayishqoqligi va gul malohatini, yaproqlar yengilligi va fil xartumi shaklini, ohu nigohi va asalarilar galasining birdamligini, quyosh nurlarining xushchaqchaq quvonchi, bulutlar koʻz yoshi va shamol

o'zgaruvchanligini, quyon hurkakligi va tovusning o'ziga bino qo'yishini, to'ti ko'ksining yumshoqligi va olmos qattiqligini, asal shirinligi va yo'lbars shiddatini, olov otashi va qor sovug'ini, jibljibon sergapligi va kaptar kukulashini, turna hiyonatkorligi va yovvoyi o'rdak sadoqatini olib va bularning hammasini aralashtirib, ayolni yaratgan [3. 161].

Bu sifatlar tasvirida hind xalqiga xos milliylik juda aniq ifodalangan. Fil xartumi va tovus mag'rurligi ham bu tasvirdan o'rin olishida hind milliy estetik tabiati ham aks etgan. Umuman, jahon xalqlari miflarida berilgan ta'riflar, chizilgan tasvirlar zamirida qadimgilarning o'ziga xos real baholari, falsafiy qarashlari, ruhiy-ma'naviy hamda badiiy-estetik baholari yotadi. Bir qarashda u ona, rizq beruvchi, homiy, barcha ezguliklarni o'zida jamlagan ezgulik majmuidan iborat go'zal deb, boshqa bir qarashlarda cheksizlik, qochib qutulib bo'lmas qudrat, dovul qushi, ya'ni ayol boshli yirtqich qush qiyofasidagi dovul ilohasi, alvasti sifat yovuz ruh [1. 17].

Xulosa

O'zbek xalq og'zaki ijodida Yunus va Misqol personajlari nomiga go'zalligining manbai bevosita Yaratguvchining o'zidan bo'lgan pari epiteti qo'shib qo'llanadi. Bu bilan uning go'zalligi ta'kidlanadi. Go'ro'g'libek "tushida biri oy bo'lsa, biri kun; biri gul bo'lsa, biri g'uncha; biri asal bo'lsa, biri shakar – osmon bilan yerning oralig'ida Yunus pari bilan Misqol parini" ko'radi. Bu tushini aytganda, "bir necha joydan timsol keltirib, bir so'z" deydi. Bu so'zda parilarga quyidagi epitetlar nisbat beriladi:

Biri emish bu jahonning quyoshi,
Boz biri qamarday aning tengdoshi ...
Biri yoqut, bir gavhar ko'rindi.

Birining tushibdir sochi beliga,
Biri rayhon tutib kelmish qo'liga.
Olov yoqar boqib odam diliga,
Biri shamsu bir qamar ko'rindi.

Go'zallikni yanada go'zallashtiruvchi, kuchaytiruvchi, bo'rttiruvchi, ta'kidlovchi bu epitetlarga hulkar, dilbar sifatleri ham qo'shiladi. Shuningdek, "biri jodu, biri ayyor" ekanligi ham qayd etiladi.

Xullas, Hur va Pari mifologik personajlar bo'lib, ularning nomi go'zallik tushunchasini ifodalashi bilan teonimik ma'noda qo'llanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Женщина в мифах и легендах. – Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1992. – С. 13, 15, 16, 17.
- 2.Мифологический словарь. – М.: СЭ, 1990. – С. 421; Қаюмов О.С. Ўзбек фольклорида пари образи. – Тошкент, 1999. – 7-8 б.
- 3.Муқимий. Лозазор айлаб келинг. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013.
- 4.Неру Дж. Открытие Индии. – М.: изд.политической литературы, 1989. – С. 160-161
- 5.Стеблева И.В. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы. Тюркологический сборник. – М.: Наука, 1972. – С. 214-215.
- 6.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик. V жилд. – Тошкент: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,
- 7.Ўзбек фольклорида пари образи. – Тошкент, 1999. – 7-8 б.